

Protocolo das Entrevistas

Este documento é um material complementar que apresenta o planejamento das entrevistas a serem realizadas. Em particular, ele está dividido em quatro partes: 1) informações gerais; 2) planejamento das Entrevistas; 3) Condução das Entrevistas; e 4) Encerramento das Entrevistas.

1. Informações Gerais

Este documento estabelece diretrizes para a condução das entrevistas no contexto da Avaliação (Etapa 4) do estudo de caso descritivo. O objetivo da entrevista é analisar as percepções de profissionais da equipe de desenvolvimento de software sobre a importância das *soft skills* na prática de Engenharia de Requisitos (ER). Essas habilidades foram categorizadas com base no CHAOS Report: Beyond Infinity. O estudo segue o processo de pesquisa proposto por Wohlin et al. (2012).

As entrevistas foram conduzidas individualmente e tiveram duração aproximada de 90 minutos. A metodologia adotada foi semi estruturada, permitindo tanto perguntas previamente definidas quanto aprofundamentos conforme necessário. Os participantes foram incentivados a compartilhar suas experiências e percepções sobre as *soft skills* apresentadas no artefato desenvolvido na plataforma Miro¹.

2. Planejamento das Entrevista

Para garantir a condução eficaz das entrevistas, foi seguido o seguinte planejamento:

- Revisão do artefato no Miro para garantir que todas as categorias de *soft skills* estejam corretamente apresentadas.
- Teste prévio da plataforma Miro para evitar problemas técnicos durante a entrevista.
- Envio de convite aos participantes com detalhes sobre a entrevista, incluindo data, horário, plataforma utilizada (Google Meet) e link de acesso.
- Envio de um termo de consentimento para garantir que os participantes estejam cientes dos objetivos do estudo, da confidencialidade dos dados e da possibilidade de desistência a qualquer momento.
- Preparação do roteiro de perguntas principais e potenciais questões exploratórias.

3. Condução das Entrevistas

A entrevista foi conduzida conforme o seguinte fluxo:

3.1 Abertura e contextualização

- Apresentação do entrevistador e explicação sobre o objetivo do estudo.
- Reafirmação do consentimento para gravação da entrevista.
- Breve introdução ao artefato no Miro e às categorias de *soft skills*.

¹ Disponível em: <https://miro.com/app/dashboard/>

3.2 Perguntas para a condução da entrevista

As seguintes perguntas foram realizadas durante a entrevista para entender o alinhamento das *soft Skills* dentro dos quatro grupos selecionados:

* *Alinhamento das Soft Skills dentro dos quatro Grupos Selecionados:*

1. Você excluiria alguma habilidade do grupo apresentado? Justifique diretamente.
2. A partir do segundo grupo: Existe alguma habilidade que você mudaria de grupo? Quais?
3. Alguma habilidade deveria ser adicionada no grupo em questão?
4. Alinhamento das Soft Skills com os Fatores do Chaos Report (Good Place, Good Team e Good Sponsor) grupo a grupo:
5. - Para cada fator apresentado, a questão será: Quais habilidades mais se relacionam com este fator?

* *Alinhamento das Soft Skills com Engenharia de Requisitos Tradicionais grupo a grupo:*

6. Para cada etapa apresentada (Estudo de Viabilidade, Elicitação de Requisitos, Especificação de Requisitos, Validação de Requisitos e Gerenciamento de Requisitos), quais soft skills essenciais dentro de cada grupo?

* *Alinhamento das Soft Skills com Engenharia de Requisitos Ágeis grupo a grupo:*

7. Para cada etapa apresentada (Viabilidade e Exploração, Elicitação de Requisitos, Análise e Priorização de Requisitos, Documentação de Requisitos, Validação de Requisitos e Gerenciamento de Requisitos), quais soft skills essenciais dentro de cada grupo?
8. Dentre cada um dos grupos apresentados, quais três habilidades você considera mais importantes dentro da Engenharia de Requisitos? Por que?
9. Que outras habilidades você considera importantes na Engenharia de Requisitos? Em quais fatores do Chaos Report estas habilidades se integram?
10. Após a visão completa, algum dos conceitos ou agrupamentos apresentados pareceu inadequado ou incompleto?
11. Sugestões para aprimorar o framework de soft skills.

4. Encerramento das Entrevistas

O encerramento das entrevistas seguiu os seguintes passos:

- Agradecimento ao participante pelo tempo e pelas contribuições.
- Pergunta final aberta: "Há algo mais que você gostaria de adicionar sobre este tema?"
- Informações sobre os próximos passos da pesquisa e convite para acesso aos resultados.
- Reafirmação do compromisso com a confidencialidade e armazenamento seguro dos dados coletados.

Referência

Wohlin, C., Runeson, P., Host, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., and Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering: An Introduction. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1st edition.